

УДК 598.2-19(470.58-25)

DOI 10.5281/zenodo.13710488

К фауне редких видов птиц города Кургана и Курганской области

И. О. Бологов

Бологов Игорь Олегович, Курганский областной краеведческий музей, ул. Пушкина, 137, г. Курган, 640002; bologov-kokt@yandex.ru

Поступила в редакцию 23 апреля 2024 г.

Приведена информация о 69 редких видах и 2 межвидовых гибридах птиц, встреченных на территории г. Кургана и ряда районов Курганской обл. за почти 20-летний период наблюдений. Обобщены данные автора статьи, любителей птиц и материалы проекта «Птицы Курганской области» с сайта iNaturalist.

Ключевые слова: орнитофауна, городская среда, Красная книга.

Исследования редких видов птиц, требующих специальных мер охраны, в Курганской обл. ведутся на протяжении более двух десятилетий (Тарасов, 2008). Полученные сведения о численности видов и ее динамике стали основой написания видовых очерков для региональной Красной книги Курганской обл. (2002, 2012). Наблюдениями охвачены не только природные ландшафты края, но и урбанизированные, прежде всего территория г. Кургана (Птицы городов России, 2012). Круглогодичный мониторинг городской орнитофауны дает ценный фактологический материал для оценки встречаемости редких и охраняемых видов в городских биотопах и степени их приспособленности к городской среде. Однако усилий одних только ученых явно недостаточно. В последние годы, благодаря развитию бердвотчерства и созданию Курганского отделения Союза охраны птиц России, появилась возмож-

ность привлечения к наблюдениям любителей. Число заинтересованных птицами людей непрерывно растет, что позволяет оперативно собирать информацию о редких видах, в т.ч. «краснокнижных». В настоящей работе обобщены данные о видах птиц, занесенных в Красную книгу Курганской обл. или включенных в ее Приложение, а также о некоторых других редких видах в регионе.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Район исследований охватывает территорию г. Кургана. Отдельные наблюдения сделаны в муниципальных районах Курганской обл., чаще в Шадринском, Кетовском, Щучанском, Лебяжьеvском.

Курган — административный центр Курганской обл. с населением 310.9 тыс. человек (2021 г.) и площадью 393 км², расположен в центральной части области

(55°27' с.ш., 65°20' в.д.), преимущественно на левом берегу р. Тобол.

По территории города протекают три реки (Тобол, Черная, Средний Утяк), имеется несколько десятков озер, большинство из которых являются старицами Тобола. К числу самых крупных озер относятся вдхр. Орловское, озера Бездонное, Черное (Отстойник). Крупные озера (Хохловатики, Черное) находятся также в ближайших окрестностях города. Существенная часть городской территории заболочена и представляет собой сочетание тростниковых зарослей и открытых плесов. В орнитологическом отношении особый интерес вызывают водоемы в пос. Заозерный, а также тростниковые болота у пос. Рябково в пойме Тобола и другие. С развитием городского строительства часть из них, по-видимому, будет осушена и застроена.

В пределах городских границ располагаются обширные лесные массивы, служащие естественным продолжением примыкающих к городу сосновых боров. На их долю приходится около 13% площади г. Кургана. Сложные по составу растительности, они отличаются богатой и разнообразной орнитофауной. В городе насчитывается 5 парков, самым большим из которых является Центральный парк культуры и отдыха — его площадь составляет 30 га. Окруженный со всех сторон р. Битевкой (старицей Тобола), он относится к островным паркам. Несмотря на проблемы, связанные с состоянием качества воды и древесно-кустарниковых насаждений, в орнитологическом отношении ЦПКиО г. Кургана остается одним из самых интересных и доступных для наблюдений за птицами мест в городе.

Большая часть городской территории занята солонцовыми лугами, пустошами и заброшенными садово-дачными кооперативами. В последние годы эти местообитания птиц активно застраиваются коттеджными поселками.

Селитебная зона занимает около 40% площади города. Преобладают районы средней этажности (5 этажей) с кирпичными и панельными домами. В настоя-

щее время ведется многоэтажное строительство, особенно интенсивно — в пос. Заозерный, где проживает треть городского населения. Возникают новые жилые комплексы. Часто городские микрорайоны удалены друг от друга на значительное расстояние, пространство между ними заполнено остатками природных экосистем (лесных, луговых, болотных), что благоприятно сказывается на видовом разнообразии птиц.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал собран в административных границах г. Кургана с 2012 г. до 2024 г. Наблюдения проводили во всех городских биотопах путем визуальных и акустических регистраций особей и фотографирования. Для ряда видов приведена информация за более ранний период, а также сведения из некоторых районов Курганской обл. Использованы данные автора, госинспекторов Ю. Л. Славинских, Ю. В. Спирина, М. С. Батина, егеря Э. М. Югатова, краеведа А. А. Киселева, охотников, фотографов, любителей птиц, а также материалы с сайта iNaturalist. Все загруженные на iNaturalist наблюдения птиц подтверждены фотографиями с указанием названий видов, мест и времени съемок и проверены опытными экспертами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На территории крупного города встречается большинство видов птиц региональной орнитофауны. За почти 20-летний период наблюдений в г. Кургане отмечены около 200 видов, что составляет 2/3 орнитофауны Курганской обл. Почти все они проникают в город из природного ландшафта по «островам» сохранившихся естественных местообитаний. Таким образом, крупные «острова» — лесные массивы, болота и озера — становятся своеобразным рефугиумом для очень многих, различных в систематическом и экологическом отношениях видов.

Среди птиц, занесенных в Красную книгу Курганской обл. или включенных

в ее Приложение, более 30 видов зарегистрированы в г. Кургане. Однако их пребывание в городе зачастую носит непродолжительный характер и происходит во время сезонных миграций или кочевок, а также в результате случайных залетов. Современный город разросся настолько, что перекрывает традиционные пролетные пути мигрирующих птиц, и они вынуждены пересекать его территорию по знакомым им в природе участкам. Охраняемые виды — это птицы, как правило, имеющие крупные размеры тела, нуждающиеся в больших индивидуальных участках, очень разборчивые в выборе гнездовых стаций, не терпящие беспокойства со стороны людей. Высокая степень раздробленности городских местообитаний служит одним из основных лимитирующих факторов, препятствующих их гнездованию. В то же время они могут находить здесь подходящие места для отдыха или добывания корма и достигать относительно высокой численности. Лишь немногие «краснокнижные» виды гнездятся на городской территории (преимущественно обитатели водоемов), что представляет особый интерес. Их поселения существуют в виде отдельных пар и очень уязвимы из-за фрагментации и трансформации городских местообитаний. Несомненно, без специальных мер по созданию экологической инфраструктуры они будут полностью вытеснены из города в процессе его развития.

В список редких вошли также виды, обнаруженные на пределе своих ареалов, например угод, оляпка, горихвостка-чернушка и некоторые другие. Их редкость на территории области в большинстве случаев не связана с действием антропогенных факторов.

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. Одну особь встретили 15 июня 2018 г. на оз. Лихачевское Варгашинского р-на, еще одну — 7 мая 2023 г. на озере у д. Кукушкино Лебяжьевого р-на. Респонденты наблюдали молодую и взрослую птиц 31 июля 2021 г. и 10 сентября 2022 г. соответственно на озере у пос. Керамзитный г. Кургана, одиночных — 4 и 6 мая 2022 г.

на озере в окрестностях д. Окуневка Частоозерского р-на.

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. Одиночных особей и пары изредка наблюдали в весенне-летнее время на водоемах в пос. Заозерный г. Кургана. Голос токующей птицы слышали 10 мая 2020 г. на оз. Хохловатики Кетовского р-на. Одну–двух птиц отметили 7 мая 2023 г. на озере в д. Кукушкино Лебяжьевого р-на. По информации с сайта iNaturalist, одну особь зарегистрировали 3 июля 2021 г. на озере в окрестностях д. Галишово Кетовского р-на, еще одну — 14 июня 2022 г. на озере у д. Чесноково Шумихинского р-на.

Розовый пеликан *Pelecanus onocrotalus*. Одного розового пеликана, парящего в стае с кудрявыми, отметили 1 мая 2014 г. в окрестностях оз. Бездонное г. Кургана (Гашев, Казанцева, 2015). Сообщалось о молодом пеликане, не боящемся людей, который держался в октябре–ноябре 2018 г. на Орловском вдхр. и незамерзающем канале Курганской ТЭЦ. Группы пролетающих птиц зарегистрировали 11 и 14 апреля 2021 г. в пос. Заозерный (38 особей) и пос. Карчевская Роща (10) г. Кургана соответственно. Одну птицу заметили 8 апреля 2021 г. на реке у с. Ярославское Притобольного р-на.

Кудрявый пеликан *P. crispus*. Одиночных особей, пары и группы (до 25 особей) пролетающих и кормящихся на крупных озерах и пойменных водоемах кудрявых пеликанов регулярно наблюдали в весенне-летнее время в г. Кургане и его окрестностях. Одиночную птицу отметили 2 мая 2014 г. на оз. Ачикуль Белоозерского р-на (Гашев, Казанцева, 2015). Были регистрации кудрявых пеликанов в июле 2015 г. в окрестностях пос. Варгаши Варгашинского р-на (9 особей), в июле 2017 г. — на озере в окрестностях д. Воздвиженка Целинного р-на (1), 15 июня 2018 г. — на оз. Маньясс Варгашинского р-на (несколько десятков в гнездовой колонии), в августе 2020 г. — на озере у д. Круглое Мокроусовского р-на (1), в июне 2021 г. — на озере в окрестностях

д. Окуневка Частоозерского р-на (1), в августе 2022 г. — на озерах в окрестностях д. Межумное Мокроусовского р-на, с. Степное Макушинского р-на и пос. Лебяжье Лебяжьевского р-на (по 1), 29 марта 2023 г. — на озере у с. Моховое Макушинского р-на (5), 26 августа 2023 г. — на оз. Семино у д. Желтики Лебяжьевского р-на (1).

Волчок *Ixobrychus minutus*. Голос токующего самца слышали 15 июля 2010 г. в тростниковых зарослях на Орловском вдхр. г. Кургана, другой самец в то же время несколько раз пролетел над водой. Кроме того, одну особь заметили 17 июня 2012 г. в тростниковых зарослях на оз. Черное в окрестностях города (Гашев, 2012).

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Одиночных особей, пары и группы до 10–11 пролетающих и отдыхающих на водоемах белых цапель регулярно наблюдали в весенне-летнее время в г. Кургане и его окрестностях. Имеются данные о массовом пролете этих птиц 9 апреля 2020 г. и 13 апреля 2022 г. на пойменных озерах у пос. Крюково Кетовского р-на, когда за несколько часов удалось насчитать в общей сложности до 60 и не менее 30 особей соответственно. Двух цапель встретили 10 июня 2014 г. в Шатровском заказнике у границы с Тюменской обл. (Гашев, Казанцева, 2015). По другим сведениям, белых цапель регистрировали 13 сентября 2020 г. на одном из придорожных водоемов в окрестностях с. Частоозерье Частоозерского р-на (2 особи), 20 сентября 2020 г. — на одном из придорожных водоемов в Лебяжьевском р-не (7), 4 апреля 2021 г. — на одном из озер возле г. Мамлютки в Казахстане на границе с Курганской обл. (около 10), 6 апреля 2022 г. и 12 апреля 2024 г. — на р. Барнева в с. Красная Звезда Шадринского р-на (по 1), 6 мая 2022 г. — на озере в окрестностях д. Окуневка Частоозерского р-на (1), 22 июля 2022 г. — на одном из придорожных водоемов в Петуховском р-не (1), 27 августа 2022 г. — на озере в окрестностях д. Сливное Мокроусовского р-на (1), 29 марта 2023 г. — на озере у с. Моховое Макушинского р-на (несколько особей),

20 апреля 2023 г. — у с. Чулошное Половинского р-на (2).

Белый аист *Ciconia ciconia*. Одно-го белого аиста видели 30 апреля 2014 г. в окрестностях с. Белозерское Белозерского р-на (Гашев, Казанцева, 2015). Респонденты отметили одну птицу, стоящую на дорожном фонаре 16 марта 2023 г. у автомобильной дороги в окрестностях р. п. Лебяжье Лебяжьевского р-на.

Гуменник *Anser fabalis*. По словам респондентов, пролетающую стаю (40–48 особей) видели 29 апреля 2020 г. в окрестностях д. Ясные Зори Макушинского р-на. На следующий день у с. Бол. Гусиное Петуховского р-на наблюдали 8 гуменников, перелетающих с озера на поле.

Огарь *Tadorna ferruginea*. По словам респондентов, пару огарей отметили 5 мая 2022 г. на пруду у д. Полынный Лог Целинного р-на, еще одну — 7 мая 2023 г. на пруду у с. Нижнее Куртамышского р-на. Группу молодых огарей из 5 особей, не боящихся людей, заметили 12 сентября 2023 г. в с. Плотниково Притобольного р-на.

Белоглазый нырок *Aythya nyroca*. Молодого самца наблюдали в августе 2008 г. на излучине р. Тобол возле ЦПКиО г. Кургана (Решеткова, 2009). Две особи зарегистрированы 16 июля 2009 г. на тростниковом болоте у пос. Рябово г. Кургана (Птицы городов России, 2012).

Большой крохаль *Mergus merganser*. Одну самку наблюдали 16 января и 21 марта 2021 г. на полынье Орловского вдхр. г. Кургана (Бологов, 2021). Имеются данные о регистрации самца предположительно большого крохалья, который держался 24 апреля 2023 г. на р. Барнева в с. Красная Звезда Шадринского р-на.

Скопа *Pandion haliaetus*. По словам респондентов, одну скопу встретили 10 мая 2017 г. на золоотвале Курганской ТЭЦ, еще одну с добычей — 22 июня 2023 г. в пос. Заозерный г. Кургана.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. По словам респондентов, в сентябре

2015 г. в окрестностях пос. Тополя г. Кургана 2 молодые птицы добывали корм на приусадебном участке, в течение нескольких дней разоряя земляное гнездо общественных ос. Одиночных пролетающих осоедов регистрировали 4 августа 2019 г. и 29 августа 2020 г. у пос. Керамзитный г. Кургана. Одну пролетающую особь отметили 15 июля 2020 г. в г. Шадринске.

Степной лунь *Circus macrourus*. Одного пролетающего самца отметили 8 мая 2022 г. в окрестностях д. Кукушкино Лебяжьевского р-на. По информации с сайта iNaturalist, одиночных пролетающих самцов встретили в сентябре 2020 г. в окрестностях д. Камышино Катайского р-на, в июне 2022 г. — в окрестностях с. Просвет Кетовского р-на и д. Островное Лебяжьевского р-на, в августе 2022 г. — в окрестностях с. Мостовское Варгашинского р-на. Одиночных молодых особей наблюдали в августе и сентябре 2022 г. в окрестностях д. Обменово и пос. Варгаши Варгашинского р-на соответственно.

Луговой лунь *C. pygargus*. Одного пролетающего самца встретили 14 июня 2009 г. на пойменном болоте в г. Кургане. По информации с сайта iNaturalist, еще одного самца видели 30 июля 2023 г. у оз. Камышное Щучанского р-на.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Одиночных особей и пары изредка регистрировали на территории г. Кургана и в его окрестностях. Пролетающего тетеревятника заметили 8 мая 2022 г. в окрестностях д. Кукушкино Лебяжьевского р-на. По информации с сайта iNaturalist, одного тетеревятника отметили 22 января 2023 г. в окрестностях д. Бол. Горбунова Катайского р-на.

Большой подорлик *Aquila clanga*. Одиночных пролетающих и охотящихся на водоемах больших подорликов изредка наблюдали в весенне-летнее время на территории г. Кургана. По другим сведениям, встречи с ними происходили 26 апреля 2022 г. в окрестностях с. Бол. Раково Кетовского р-на, 25 июня 2022 г. — по дороге между селами Частоозерье и Беляковское Частоозерского р-на, 27 авгу-

ста 2022 г. — в окрестностях с. Куртан Мокроусовского р-на, 25 сентября 2022 г. — у с. Кривское Далматовского р-на, 27 августа 2023 г. — по дороге между селами Мокроусово и Лапушки и по дороге между д. Курская и с. Уварово Мокроусовского р-на.

Могильник *A. heliaca*. По информации с сайта iNaturalist, одного пролетающего могильника отметили в июле 2015 г. в окрестностях мкр. Глинки г. Кургана, еще одного — в августе 2022 г. у д. Бахарево Сафакулевского р-на.

Беркут *A. chrysaetos*. Одиночных и пары пролетающих и охотящихся на водоемах беркутов изредка наблюдали в весенне-летнее время на территории г. Кургана. Респонденты регистрировали одиночных особей 14 апреля 2020 г. и 2 апреля 2023 г. в с. Глядянское Притобольного р-на.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Одиночных особей и пары пролетающих и охотящихся на водоемах орланов-белохвостов регулярно наблюдали в весенне-летнее и осеннее время на территории г. Кургана. Сообщалось о гнезде орланов-белохвостов с 2 птенцами, обнаруженном в 2016 г. в Частоозерском заказнике. Орланов-белохвостов встретили 2 мая 2014 г. на озерах Ачикуль Белозерского р-на и Крутали Кетовского р-на (Гашев, Казанцева, 2015). Были регистрации пролетающих и охотящихся на водоемах птиц 20 сентября 2020 г. в окрестностях оз. Маньясс Варгашинского р-на (2 особи), 3 апреля 2021 г. — у пос. Крюково Кетовского р-на (1), 6 апреля 2021 г. — по дороге между деревнями Александровка Половинского р-на и Туманова Притобольного р-на (2), 29 марта 2022 и 2023 гг. — в с. Глядянское Притобольного р-на (по 1) 3 мая 2022 г. — на озере у с. Восточное Частоозерского р-на (1), 5 сентября 2022 г. — в окрестностях с. Песчано-Коледино Далматовского р-на (1), 27 октября 2022 г. — у пос. Варгаши Варгашинского р-на (1), 8 ноября 2022 г. и 6 ноября 2023 г. — в с. Красная Звезда Шадринского р-на (по 1), 16 марта 2023 г. — в окрест-

ностях с. Целинное Целинного р-на (1), 1 апреля 2023 г. — в с. Нифанка Щучанского р-на (1), 6 мая 2023 г. — в г. Шадринске (3), 8 марта 2024 г. — в Далматовском р-не у границы со Свердловской обл. (1). Кроме того, встречи зимующих орланов отмечены 8 января 2021 г. у г. Шумихи (1), 27 декабря 2021 г. — в окрестностях пос. Лещево-Замараево Шадринского р-на (1), 5–6 января 2023 г. — у с. Нижнее Куртамышского р-на (1).

Кобчик *Falco vespertinus*. По словам респондентов, одного пролетающего кобчика заметили 20 апреля 2020 г. в с. Глядянское Притобольного р-на. Самку кобчика видели в августе 2021 г. у д. Красный Холм Шумихинского р-на.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. По информации с сайта iNaturalist, одного самца встретили 3 мая 2022 г. в окрестностях с. Восточное Частозерского р-на.

Стерх *Grus leucogeranus*. По словам респондентов, двух пролетающих стерхов видели 22 сентября 2021 г. в окрестностях с. Беляковское Частозерского р-на. Двух меченых стерхов встретили 28 сентября 2023 г. на берегу озера у с. Параткуль Далматовского р-на. Это были птицы, выращенные в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника и выпущенные в природу в бассейне р. Куноват в Западной Сибири летом 2023 г. (Шилина и др., 2024).

Красавка *Anthropoides virgo*. По словам респондентов, пару красавок наблюдали в конце июня 2020 г. возле с. Октябрьское Петуховского р-на. Встречи этих птиц также происходили 15 апреля 2022 г., 20, 27 апреля и 25 мая 2023 г. в окрестностях сел Давыдовка Притобольного р-на (1 особь), Меншиково Половинского р-на (2), деревень Толстоверетено Куртамышского р-на (4) и Ясная Притобольного р-на (3) соответственно. Пару красавок также видели 25 мая 2023 г. в окрестностях д. Рыбное Целинного р-на.

Водяной пастушок *Rallus aquaticus*. В брачное время 2005–2009 гг. слышали регулярные крики пастушков на тростниковом болоте у пос. Рябково г. Кургана.

В 2005 г. здесь из зарослей 18 июля доносились голоса нескольких особей, одну молодую птицу видели 31 августа (Птицы городов России, 2012).

Коростель *Crex crex*. В брачное время 2005–2009 гг. коростелей отмечали по регулярным крикам на окраинах г. Кургана. В пойменных местообитаниях с одной точки слышали голоса нескольких токующих самцов. В последние годы численность заметно снизилась. Известны встречи всего 2–3 самцов. Респонденты слышали голос токующего коростеля 26 мая 2020 г. в г. Куртамыше, 30 мая 2020 г. — в с. Демино Шадринского р-на.

Камышница *Gallinula chloropus*. Встречается на различных водоемах г. Кургана. Выводки камышниц наблюдали 11 июля 2005 г. на тростниковом болоте у пос. Рябково, 27 июня и 3 июля 2009 г., 14 июня 2019 г. — на р. Тобол. В настоящее время на городской территории, по-видимому, обитают 3–4 пары, в т.ч. одна — на излучине р. Тобол возле ЦПКиО. По словам респондентов, голос камышницы слышали 29 апреля 2020 г. на пойменном болоте в с. Глядянское Притобольного р-на.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. В период 2005–2009 гг. гнездовые колонии найдены у пос. Рябково и Заозерный г. Кургана, а также в пойме р. Тобол. В 2009 г. в 3 колониях на затопленных лугах и илистых отмелях тростниковых болот насчитывалось около 40 пар (Птицы городов России, 2012). В последние годы в связи со значительным уменьшением обводненности городской территории эти колонии перестали существовать. Массовое скопление ходулочников отметили 7–10 мая 2020 г. на тростниковом болоте в пойме р. Тобол. В общей сложности здесь держались до 100 особей, не менее 20 из которых впоследствии приступили к гнездованию. В небольшом числе ходулочников наблюдали в весенне-летнее время на водоемах у поселков Заозерный, Керамзитный и Карчевская Роща, а также на оз. Черное (Отстойник) и Голубых озерах. Группы из 12 и 6 особей встре-

тили 30 апреля 2014 г. на озере у с. Садовое Кетовского р-на и 1 мая 2014 г. — на оз. Черное у с. Бол. Чаусово Кетовского р-на соответственно (Гашев, Казанцева, 2015). По другим сведениям, ходоуличников регистрировали 6 июня 2020 г. и 16 июля 2023 г. на оз. Хохловатики Кетовского р-на (несколько гнездящихся пар), 28 июня 2020 г. — в пос. Варгаши Варгашинского р-на, 2 мая 2021 г. — на озере у д. Кукушкино (4 особи) и 16 июня — на оз. Горькое у с. Камышное Лебяжьевского р-на, 21 августа 2021 г. — на озере у с. Восточное Частозерского р-на (5), 22 августа 2021 г. — на озере в окрестностях д. Камышино Катайского р-на (взрослая и молодая особи), 4 мая 2022 г. — в окрестностях с. Чулошное и д. Успенка Половинского р-на (по 10), 4 и 6 мая 2022 г. — на озере в окрестностях д. Окуневка Частозерского р-на, 14 июня 2022 г. — на оз. Васкино у с. Косулино Куртамышского р-на, 7 августа 2022 г. и 30 июля 2023 г. — на оз. Камышное Щучанского р-на (взрослые и молодые особи), 28 августа 2022 г. — на оз. Сибирское у пос. Лебяжье Лебяжьевского р-на, 23 июля 2023 г. — на оз. Алакуль Щучанского р-на, 27 августа 2023 г. — на озере у д. Кузнецово Лебяжьевского р-на (молодая особь).

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Шилоклювок наблюдали 8 мая 2022 г. и 7 мая 2023 г. на озерах у д. Кукушкино Лебяжьевского р-на. По информации с сайта iNaturalist, группы взрослых и молодых шилоклювок регистрировали 16 июня 2021 г. на оз. Горькое и 30 июля 2023 г. на оз. Камышное у с. Камышное Лебяжьевского р-на, 14 июня 2022 г. и 16 июля 2023 г. — на оз. Хохловатики Кетовского р-на, 7 августа 2022 г., 30 июля и 2 августа 2023 г. — на оз. Камышное Щучанского р-на, 25 июля 2023 г. — на озере у с. Косулино Куртамышского р-на.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Двух особей заметили 7 июля 2009 г. на р. Тобол в г. Кургане (Птицы городов России, 2012).

Большой улит *Tringa nebularia*. Одиночных особей изредка наблюдали на весеннем и осеннем пролетах на водо-

емах в г. Кургане. По другим сведениям, одиночных больших улитов регистрировали 2 мая 2021 г. на р. Исеть в г. Шадринске, 3 мая 2021 г. — на р. Барнева в с. Красная Звезда Шадринского р-на, 7 августа 2022 г. — на оз. Камышное Щучанского р-на.

Песчанка *Calidris alba*. По информации с сайта iNaturalist, группу из 7 песчанок отметили в июле 2023 г. на оз. Алакуль Щучанского р-на.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Голос пролетающей птицы слышали 27 апреля 2020 г. в лесу у пос. Рябово г. Кургана. Были регистрации одиночных особей и пар больших кроншнепов 10 сентября 2020 г. на оз. Песчаное у с. Песчано-Коледино Далматовского р-на, в 2022 г. — на озере у г. Петухово, 6 августа 2022 г., 30 июля и 2 августа 2023 г. — на оз. Камышное Щучанского р-на, 20 августа 2023 г. — на оз. Катай у границы с Челябинской обл. Кроме того, до 2020 г. пару кроншнепов регулярно видели в гнездовое время у с. Глубокое Шадринского р-на.

Средний кроншнеп *N. phaeopus*. Группу из 5–10 средних кроншнепов наблюдали 11 мая 2015 г. на пойменном болоте в г. Кургане.

Малый веретенник *Limosa lapponica*. Одиночных особей изредка видели на весеннем пролете на водоемах в г. Кургане. По информации с сайта iNaturalist, малых веретенников регистрировали 22 июля 2022 г. на оз. Медвежье Петуховского р-на (4 особи), 19 августа 2022 г. — на озере у с. Иванково Альменевского р-на (1), 23, 30 июля, 26 августа и 7 октября 2023 г. — на оз. Камышное Щучанского р-на (до 20).

Степная тиркушка *Glareola nordmanni*. Пару птиц, проявивших беспокойство, зарегистрировали 9 июня 2010 г. у пос. Заозерный г. Кургана. Еще две пары беспокоящихся птиц с летными птенцами встретили 8 июля 2010 г. у бол. Островское. По информации с сайта iNaturalist, взрослых и молодых степных тиркушек наблюдали 30 июля 2023 г. на оз. Камышное Щучанского р-на.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus*. Респонденты отметили группу взрослых и молодых птиц 3 сентября 2022 г. на оз. Бол. Кривское у д. Потанина Далматовского р-на. Взрослых и молодых хохотунов также видели 2 августа 2023 г. на оз. Камышное Щучанского р-на. Коллективные ночевки черноголовых хохотунов и барабинских чаек наблюдали в летнее время 2023 г. на пашне у оз. Медвежье Петуховского р-на.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Воркование одного самца слышали 17 июня 2006 г. в Городском саду г. Кургана (Поляков, Салимов, 2006). По словам респондентов, еще одну птицу заметили 10 февраля 2016 г. в пос. Тополя г. Кургана.

Глухая кукушка *Cuculus optatus*. Кукование одного самца слышали 18 мая 2020 г. и 14 июня 2021 г. в лесу у пос. Рябово г. Кургана.

Сплюшка *Otus scops*. По словам респондентов, одиночное и дуэтное пение регулярно слышали на окраине г. Кургана и в его окрестностях. Пение сплюшки слышали 2 мая 2023 г. в г. Шадринске.

Мохноногий сыч *Aegolius funereus*. По словам респондентов, мохноногого сыча, сидящего на дереве, видели 5 марта 2020 г. возле моста ЖБИ в г. Кургане. Потрясенных праздничными салютами сычей заметили летящими 9 мая и 21 августа 2021 г. в центре города. Еще одного сыча отняли у кошки 23 апреля 2024 г. в пос. Керамзитный. Одиночных особей также отметили осенью 2018 г. в окрестностях с. Лесниково Кетовского р-на, 10 апреля 2021 г. — в окрестностях д. Бединка Шатровского р-на, 16 марта 2022 г. — в с. Красная Звезда Шадринского р-на, в феврале 2023 г. — в г. Шадринске.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Одиночных длиннохвостых неясытей регулярно наблюдали в зимнее время на территории г. Кургана и в его окрестностях. Респонденты видели птенца этого вида 21 августа 2018 г. в лесу у СНТ «Западный» Кетовского р-на. Гнездовой ящик с птенцами обнаружили в 2021 г.

в лесу у с. Кетово. В апреле и июне 2022 г. здесь заметили взрослую сову. Одиночных длиннохвостых неясытей также регистрировали в августе 2014 г. в окрестностях д. Заборская Притобольного р-на, 7, 15–17 марта 2021 г. — в окрестностях д. Скилягино Катайского р-на и окрестностях с. Кызылбай Шатровского р-на соответственно, 22–25 января, 3 февраля и 10 марта 2024 г. — в с. Красная Звезда Шадринского р-на.

Бородатая неясыть *S. nebulosa*. Одиночных бородатых неясытей изредка наблюдали в зимнее время на территории г. Кургана и в его окрестностях. Респонденты видели пару этих птиц 8 июня 2023 г. в лесу у СНТ «Надежда» Кетовского р-на. Одиночных бородатых неясытей также встретили 9 апреля 2021 г. в Шатровском р-не у границы со Свердловской обл., 30 сентября 2023 г. — возле с. Кирово Мишкинского р-на, 13 января 2024 г. — в пос. Крюково Кетовского р-на, 15–16 января 2024 г. — в с. Красная Звезда Шадринского р-на.

Зимородок *Alcedo atthis*. Респонденты заметили одного зимородка в августе 2019 г. на берегу р. Тобол, неподалеку от пляжа «Бабы пески» г. Кургана. Пролетающую над водой птицу отметили 20 мая 2023 г. на городской набережной.

Золотистая щурка *Merops apiaster*. По словам респондентов, 3 сидящих на проводах щурок видели 7 июня 2023 г. в д. Толстоверетено Куртамышского р-на.

Удод *Uropera erops*. По словам респондентов, одиночных удонов видели 23 октября 2017 г. в окрестностях пос. Тополя и 12 августа 2019 г. — в окрестностях пос. Смолино г. Кургана.

Седой дятел *Picus canus*. Одиночных седых дятлов регулярно регистрировали в осенне-зимнее время на территории г. Кургана. По словам респондентов, их наблюдали в 2018–2024 гг. на подкормке в с. Красная Звезда Шадринского р-на, 7 марта 2021 г. — в пос. Варгаши Варгашинского р-на.

Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*. Одну самку встретили 5 июля 2005 г.

в лесу у пос. Рябково г. Кургана (Птицы городов России, 2012). Любопытно, что она держалась совместно с малым пестрым дятлом и даже пыталась кормить его. По информации с сайта iNaturalist, еще одну самку наблюдали 28 января 2024 г. в лесу у пос. Усть-Утяк Кетовского р-на.

Пятнистый конёк *Anthus hodgsoni*. По информации с сайта iNaturalist, одну особь видели 15 июня 2023 г. в лесу у с. Песчано-Коледино Далматовского р-на.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Трех особей отметили 3 мая 2020 г. на берегу котлована у пос. Сиреневый г. Кургана. На следующий день здесь встретили одну особь. По информации с сайта iNaturalist, еще одну особь видели 3 сентября 2022 г. возле оз. Мельничное Далматовского р-на.

Серый сорокопут *Lanius excubitor*. Одну особь заметили 20 июля 2015 г. в СНТ «Малютка» г. Кургана. Одного поющего самца наблюдали 21 марта 2021 г. на заросшем берегу канала Курганской ТЭЦ (Бологов, 2021). По словам респондентов, еще одного самца встретили 16 марта 2023 г. у с. Усть-Уйское Целинного р-на.

Кукша *Perisoreus infaustus*. Трех особей встретили 15 сентября 2016 г. в лесу у с. Боровское Белозерского р-на. По словам респондентов, еще одну особь видели здесь 5 сентября 2020 г. Двух особей заметили 9 августа 2023 г. в лесном массиве на берегу Голубых озер г. Кургана.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. Одиночных особей изредка регистрировали в зимнее время на территории г. Кургана.

Гибрид серой и чёрной ворон *Corvus cornix* × *C. corone*. Одну особь (с преобладанием черного цвета в оперении) наблюдали в феврале 2023 г. в г. Кургана.

Оляпка *Cinclus cinclus*. Одиночных оляпок отметили 16 января и 21 марта 2021 г. (Бологов, 2021) и 15 января 2022 г. на берегу Орловского вдхр. недалеко от водосброса ТЭЦ г. Кургана. По информации с сайта iNaturalist, одну особь видели 11 декабря 2022 г. у плотины на р. Утяк возле с. Лесниково Кетовского р-на.

Болотная камышовка *Acrocephalus palustris*. В гнездовое время 2007–2010 гг. одного–двух поющих самцов регулярно слышали на берегу р. Тобол у пляжа «Бабы пески», в СНТ «Малютка» и пос. Западный г. Кургана. Беспокоящуюся пару с гнездовым материалом наблюдали 9 июня 2010 г. у пос. Заозерный.

Славка-черноголовка *Sylvia atricapilla*. Поющих самцов изредка слышали в лесу у пос. Рябково и в ЦПКиО г. Кургана. По словам респондентов, поющего самца слышали в июне 2022 г. в лесу у с. Падеринское Кетовского р-на.

Пеночка-трещотка *Phylloscopus sibilatrix*. Поющих самцов слышали 8 и 9 мая 2022 г. в лесах у д. Кукушкино Лебяжьевского р-на и пос. Рябково в г. Кургана соответственно.

Желтоголовый королёк *Regulus regulus*. Стайки корольков регулярно наблюдали в осенне-зимнее время (изредка весной) в лесу у пос. Рябково г. Кургана.

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros*. Гнездование вида установлено в с. Лесниково Кетовского р-на. Два последовательных выводка из 5 и 4 птенцов зарегистрировали во дворе частного дома в 2021 г. (Бологов, 2022). По другим сведениям, одну беспокоящуюся особь предположительно видели в июне 2020 г. в с. Нижнее Куртамышского р-на. Брачную пару наблюдали в апреле–июне 2021 г. в пос. Тополя г. Кургана. Одну самку встретили 15 июня 2023 г. в с. Песчано-Коледино Далматовского р-на.

Чёрный дрозд *Turdus merula*. По словам респондентов, самку черного дрозда заметили 22 апреля 2022 г. в с. Красная Звезда Шадринского р-на. Предположительно еще одну видели 14 мая 2016 г. в окрестностях пос. Тополя г. Кургана.

Лазоревка *Parus caeruleus*. Одиночных особей, пары и группы лазоревок, их гнезда и выводки регулярно находили на территории г. Кургана. По словам респондентов, лазоревок наблюдали в 2019–2024 гг. на кормушке в с. Красная Звезда Шадринского р-на, в марте и ноябре 2021 г. — в с. Песчано-Коледино Далма-

товского р-на, 29 марта 2022 г. — в окрестностях с. Кызылбай Шадриноского р-на.

Гибрид лазоревки и князька *Parus caeruleus* × *P. cyanus*. Респонденты наблюдали одну особь в марте 2019 г. на кормушке в с. Красная Звезда Шадриноского р-на.

Пищуха *Certhia familiaris*. Одиночных особей регулярно регистрировали на территории г. Кургана и в его окрестностях. Гнездо пищух обнаружили в 2007 г. в лесу у пос. Рябово (Птицы городов России, 2012). По-видимому, семейную группу здесь видели 26 июня 2009 г. (Птицы городов России, 2012). Пищуху встретили в июне 2019 г. в лесу у с. Боровское Белозерского р-на.

Юрок *Fringilla montifringilla*. Одиночных особей и группы юрков регулярно наблюдали в весеннее и осеннее время (изредка — зимой) на территории г. Кургана. Поющего самца слышали 1 июля 2010 г. в лесу у пос. Увал.

Урагус *Uragus sibiricus*. Одиночных особей, пары и группы урагусов, в т.ч. активно поющих самцов, в гнездовое время регулярно регистрировали на территории г. Кургана. По другим сведениям, урагусов наблюдали в 2015–2023 гг. в с. Красная Звезда Шадриноского р-на, в июне–июле 2017–2023 гг. — в г. Шадриноске, в июне 2020 г. — у с. Просвет Кетовского р-на, 25–26 ноября 2021 г. — в окрестностях с. Песчано-Коледино Далматовского р-на, 30 января 2022 г. — в пос. Варгаши Варгашинского р-на.

Щур *Pinicola enucleator*. Одиночных особей, пары и группы щуров изредка отмечали в зимнее время на территории г. Кургана. Стаи до 100 и более щуров здесь видели в январе 2015 г. Респонденты отметили этих птиц в декабре 2020 г. в с. Красная Звезда Шадриноского р-на.

Клёст-еловик *Loxia curvirostra*. Небольшие группы клестов-еловиков регулярно регистрировали в осенне-зимнее время в Центральном р-не г. Кургана. В апреле–мае 2020 г. клестов неоднократно наблюдали в лесу у пос. Рябово. Респонденты видели этих птиц (в т.ч. на кормушках) в феврале 2024 г. в городах Курган, Шадриноск, с. Красная Звезда Шадриноского р-на, пос. Крюково Кетовского р-на, д. Мал. Заполой Белозерского р-на.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. Одиночных особей, пары и группы снегирей регулярно регистрировали в весеннее и осенне-зимнее время (изредка — летом) на территории г. Кургана и в его окрестностях. По словам респондентов, пару снегирей заметили 3 июля 2023 г. в с. Красная Звезда Шадриноского р-на.

Серый снегирь *P. cineracea*. Одиночных особей, пары и группы серых снегирей изредка отмечали в зимнее время на территории г. Кургана. По словам респондентов, серого снегиря наблюдали в феврале 2024 г. в г. Шадриноске.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. Одиночных особей, пары и группы дубоносов регулярно регистрировали в весеннее и осенне-зимнее время на территории г. Кургана и в его окрестностях. Гнездо с птенцами нашли 18 июня 2009 г. в ЦПКиО (Птицы городов России, 2012). По-видимому, молодых птиц видели в конце июля — августе 2010 г. в пос. Рябово. По словам респондентов, слетка дубоноса обнаружили в июле 2022 г. в пос. Северный. Дубоносов также наблюдали в 2019–2024 гг. на кормушке в с. Красная Звезда Шадриноского р-на, в 2024 г. — на кормушках в г. Шадриноске и пос. Крюково Кетовского р-на.

ЛИТЕРАТУРА

- Бологов И. О. К фауне зимующих птиц г. Кургана // Фауна Урала и Сибири. 2021. № 2. С. 59–61.
Бологов И. О. О гнездовании горихвостки-чернушки в Курганской области // Фауна Урала

и Сибири. 2022. № 1. С. 66–67.

- Гашев С. Н. Интересные встречи наземных позвоночных в Курганской области // X Зырянские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф.

- Курган, 2012. С. 237.
- Гашев С. Н., Казанцева М. Н. Интересные флористические и фаунистические находки в Курганской области // XIII Зыряновские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Курган, 2015. С. 228–230.
- Красная книга Курганской области / редкол.: В. П. Шевелев (пред.) [и др.]. Курган, 2002. 424 с.
- Красная книга Курганской области / редкол.: В. Н. Большаков (пред.) [и др.]. Изд. 2-е. Курган, 2012. 448 с.
- Поляков В. Е., Салимов Р. М. К фауне птиц Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2006. Вып. 11. С. 170–174.
- Птицы городов России / отв. ред. В. М. Храбрый. СПб.; М., 2012. 513 с.
- Решеткова Н. П. Интересные встречи птиц в городе Кургане // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2009. Вып. 14. С. 169–170.
- Тарасов В. В. Редкие птицы Курганской области: тенденции динамики численности и современное состояние // Региональные проблемы природопользования и охраны окружающей среды: материалы регион. науч.-техн. конф. Куртамыш, 2008. С. 359–367.
- Шилина А. П., Замятин Д. О., Левых А. Ю., Болдырев С. Л., Молчанов С. А., Никифоров Н. В., Мецержакова Н. О., Сорокин А. Г., Маркин Ю. М. Результаты реинтродукции стерхов в Западной Сибири в 2023 г. // Информ. бюл. Рабочей группы по журавлям Евразии. 2024. № 18. С. 113–123.

Materials on the fauna of rare bird species of Kurgan and the Kurgan region

I. O. Bologov

Igor O. Bologov, Kurgan Regional Studies Museum, 137, Pushkina st., Kurgan, Russia, 640002; bologov-kokm@yandex.ru

This paper reviews the available data on rare bird species included in the Red Data Book of the Kurgan region (including the appendices) and some other species rare for the area. The data were collected by the author during a long-term study conducted in Kurgan between 2012 and 2024 with an additional information provided by state inspectors, game keepers, local study specialists, hunters, photographers, bird watchers and iNaturalist users. The reported data on some species contain information from earlier periods and/or refer to some districts of the Kurgan region. More than 30 bird species listed in the Red Data Book of the Kurgan region or its appendices were recorded in Kurgan, for example, **Black-throated Loon** *Gavia arctica*, **Horned Grebe** *Podiceps auritus*, **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus*, **Dalmatian Pelican** *P. crispus*, **Little Bittern** *Ixobrychus minutus*, **Great Egret** *Casmerodius albus*, **Ferruginous Duck** *Aythya nyroca*, **Osprey** *Pandion haliaetus*, **European Honey Buzzard** *Pernis apivorus*, **Montagu's Harrier** *Circus pygargus*, **Eurasian Goshawk** *Accipiter gentilis*, **Greater Spotted Eagle** *Aquila clanga*, **Eastern Imperial Eagle** *A. heliaca*, **Golden Eagle** *A. chrysaetos*, **White-tailed Eagle** *Haliaeetus albicilla*, **Water Rail** *Rallus aquaticus*, **Corn Crake** *Crex crex*, **Common Moorhen** *Gallinula chloropus*, **Black-winged Stilt**

Himantopus himantopus, **Eurasian Oystercatcher** *Haematopus ostralegus*, **Common Greenshank** *Tringa nebularia*, **Eurasian Curlew** *Numenius arquata*, **Black-winged Pratincole** *Glareola nordmanni*, **Boreal Owl** *Aegolius funereus*, **Ural Owl** *Strix uralensis*, **Great Grey Owl** *S. nebulosa*, **Common Kingfisher** *Alcedo atthis*, **Grey-headed Woodpecker** *Picus canus*, **Eurasian Three-toed Woodpecker** *Picoides tridactylus*, **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea*, **Great Grey Shrike** *Lanius excubitor*, **Siberian Jay** *Perisoreus infaustus*, **Marsh Warbler** *Acrocephalus palustris*, **Eurasian Blue Tit** *Parus caeruleus*, **Siberian Long-tailed Rosefinch** *Uragus sibiricus*, **Hawfinch** *Coccothraustes coccothraustes*. Common Moorhen, Black-winged Stilt, Black-winged Pratincole, Marsh Warbler, Eurasian Blue Tit, Siberian Long-tailed Rosefinch, Hawfinch were also recorded nesting.

Key words: avifauna, urban environment, Red Data Book.